

Recebi a tua foto qm muito agradeço. Uma linda
praia, onde a vegetação cresce e esforça por
sustentar os naufragos que em fona ter no momento
de partida. Truanta vou a Tondella e no Domingo a Vizeu.

PRAIAS e DUNAS

Como o litoral conta a história do século XX

DUNES - SEA SAND PEOPLE

Regresso aqui na segunda e na terça por to definitiva
111 (portugal) BVARCOS FIGUEIRA DA FOZ
muito para Coimbra BVARCOS BVARCOS uma bela vista

Memórias Paroquiais, 1758

«4.º Está situada em campina e chega ao mar (...) não tem vales nem montes dignos de memória, mas sim muitas inundações de areas que saem do mar que a vem atravessando de sorte que há muitos anos a esta parte que cousa dos mesmos se vem os moradores sucedendo para novas casas que fabricam e por causa da mesma inundaçõ de areias se foram todos os moradores do lugar de Lavos, que antes era vila para as fazendas que fora do dito tinham e se mudou a igreja (que estava junta ou pegada com o mesmo lugar) no ano de mil seiscentos e vinte e oito, e findou-se no ano de mil seiscentos e trinta e dois, e por esta novamente se inundou, se tornou mudar mais para o nascente perto de um quarto de légua (...), no ano de mil setecentos e quarenta e três e se vai continuando nela por não as ter ainda finda, sem embargo que já se diz missa».

Palheiros de Lavos:

povoação temporária de pescadores, na praia, que aqui viviam apenas durante o verão.

No inverno mudavam-se para Lavos, longe da costa, por causa das areias, pescavam no rio Mondego ou dedicavam-se a trabalhos agrícolas.

Mapa pertencente ao Fundo do Arquivo Histórico da Câmara Municipal da Figueira da Foz

Palheiros do Litoral Central Português, Oliveira e Galhano, 1964

S U P P L E M E N T O
A'
G A Z E T A D E L I S B O A
N U M E R O X X V I I I .
Com Privilegio de Sua Magestade.
Sexta feira 18 de Julho 1783.

LISBOA 18 de Julho.

SS. MM. e AA. vierão no dia 15 do corrente a esta Cidade , forão ao Convento do *Coração de Jesus*, e voltarão no mesmo dia para *Queluz*.

A Senhora D. *Maria Francisca Benedicta*, Princesa do *Brazil*, vem ha alguns dias de *Queluz* ao sítio de *Caxias* tomar ahi banhos do mar: o Principe seu Augusto Esposo tambem principiou ante-hontem os mesmos banhos, a cujo bom successo devem dirigir-se os votos de todos os *Portuguezes*.

No Convento dos Religiosos do Carmo desta Cidade se celebrou com hum festivo triduo a Beatificação de *Santa Joanna Escopelli*, natural da Cidade de *Regio* na *Italia*.

A 13 do corrente entrou neste porto a fragata de guerra *Holandeza* o *Jaso* vinda d'*Amsterdam* em 21 dias.

LISBOA. NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA. 1783.

Com licença da Real Meza Censoria.

A ELITE VAI A BANHOS

Tomás de Mello Breyner recordava nas suas *Memórias* que, em nome das conveniências e do bom-tom, a sociedade elegante de Lisboa:

«sujeitava-se voluntariamente a passar a temporada de verão em pardieiros alugados numa viela fedorenta de uma vila à beira-mar, cheia de tripas de peixe e portanto de moscas. E dentro dessas casas sem despejos, com uma cozinha imunda, com loiça desirmanada e rachada, com seis copos para oito pessoas e xícaras sem asas, viviam durante três ou quatro meses do ano famílias habitando no inverno palácios sumptuosos».

Para rematar, o Conde de Mafra concluía:

«como eram fidalgos de quatro costados os que assim veraneavam, logo a burguesia os imitou. Sempre no mundo houve snobismo».

Cascais, finais do século XIX / inícios do XX,
Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa

A PRAIA TERAPÊUTICA

Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa

Praia de Algés – os banhos frios de mar era considerados um remédio para várias doenças

DUNAS: INÚTEIS e PERIGOSAS

«Só percorrendo a costa portuguesa se faz ideia do que por aí vai de tristura e ermos; sente-se bem, senti-a bem, açoutado a agulhada pela areia, em nortadas de tufão e num desespero de fim irremediável, a desolação épica do maninho.

Onde não há pão nem grão,
Nem manutenção de cristão.»

(Rocha Peixoto, 1897)

ARBORIZAÇÃO DAS DUNAS

Trabalhos nas dunas de Quiaios para a sua fixação, século XX

Col. Arquivo Fotográfico Municipal da Figueira da Foz

Pinhal do Furadouro, plantado nas dunas, 2014

Areia – vestígio das dunas

ESTADO NOVO — PROPAGANDA DAS PRAIAS

Praias

NAS praias do nosso litoral encontram-se sempre lugares tranquilos, onde se pode brincar e ser feliz, longe da indiscreta curiosidade dos outros. Até nas de população mundana e cosmopolita, como a do Estoril, é possível descobrir a solidão e concentrar o espírito na repouso serenidade da paisagem. A dificuldade, para quem não está preso a qualquer delas — pelo hábito ou por razões de conveniência — reside, somente, na escolha. Porque são numerosos e diversíssimos, porque todas têm fisionomia própria e encantos especiais; porque estão, na maioria, abrigadas dos ventos agrestes; e, ainda, porque são acessíveis, saudáveis e pitorescos.

Os grupos que se vêem nesta página optaram pelo vasto areal da Cova do Vapor.

Junto do mar, ao sol, as crianças tornam-se mais saudáveis, mais alegres, mais felizes. Os seus sorrisos ficam, assim, espontâneos e fotogênicos.

(Foto Manfreda Archer)

BULEDO DO MINHO — Excelente praia de vida sossegada. Desportos náuticos, caça e pesca.

ANCORA — Praia extensa, suave e plana. Pesca no rio. Centro de boas excursões.

VIANA DO CASTELO — Atraente zona de turismo. Desportos náuticos, patinagem e estâncias, touzadas. Praia do Cabedelo e Praia-Norte. Visita a Santa Lúzia.

ESPOSENDE — Largo areal. Animação e vida simples. Passeios lindíssimos no rio Cávado.

APOLIA — Serenidade e pitoresco. Mar excelente e dunas de caprichoso recorte.

POVOA DE VARSIM — Praia cosmopolita. Casino, jogo, desportos náuticos, golfe, patinagem.

VILA DO CONDE — Mar, campo e rio. Pesca, desportos náuticos, patinagem e estâncias.

MATOZINHOS — Em Leixões, a sul do molhe. Fertíssimo do Pórtico. Muito concorrida e agradável.

LEÇA DA PALMEIRA — Também em Leixões, fora do molhe do norte. Vasto areal.

FOZ DO DOURO — Na capital do Norte. Praia calma e muito frequentada.

MIRAMAR — Encantadora praia florida, quieta e risonha. Passeios muito agradáveis.

AGUDA — Ótima praia. Ar puríssimo. Sossego e pitoresco.

GRANJA — Centro elegante e divertido. Piscinas, golfe, patinagem e estâncias.

ESPINHO — Animação. Casino, jogo, golfe, patinagem, estâncias e touzadas. Vasto areal.

FURADOURO — Vida simples e repouso. Interessante a fauna e costumes piscatórios.

TORREIRA — Curioso movimento piscatório. Praia de excelentes condições.

COSTA NOVA — Extenso areal, na região da pitoresca ria de Aveiro.

BUARCOS — Praia de intenso movimento piscatório junto do Cabo Mondego.

FIGUEIRA DA FOZ — Centro cosmopolita. Praia ampla. Casino, jogo, regatas no rio, estâncias, patinagem, touzadas. Belos panoramas na Serra da Boa Viçosa.

PEDROGÃO — Na zona do pinhal de Leiria. Muito frequentada pelos aquistas de Monte-Real.

VIEIRA — Praia de curiosa fauna piscatória, rodeada de pinhal. Sossego e ar muito puro.

S. PEDRO DE MUEL — Praia junto do pinhal de Leiria, onde o mar oferece grandioso espectáculo.

NAZARE — Praia de característica fauna piscatória. Lindíssimas vistas. Vida simples.

S. MARTINHO DO PORTO — Ar puro, pinhais, mar manso. O mais abrigado dos centros de veraneio do litoral.

FOZ DO ARELHO — Foz das Caldas da Rainha e Lagoa de Óbidos. Ótima praia de banhos.

SALEMA — Vida simples e isolamento. Virgatura agradável. Mar forte e muito lodado.

FENICHE — Ampla praia de areia finíssima. Passeios e pontos de vista extraordinários.

CONSOLAÇÃO — Situação magnífica e excelentes condições. Tranquilidade.

AREIA BRANCA — Muito sossego. Estância de repouso perto da Lourinhã.

SANTA CRUZ — Tranquilidade e pitoresco. Lindos passeios nos arredores.

ERICIEIRA — Muito frequentada, grande animação, mas de vida à-vontade. Bem situada e curiosa.

PRAIAS DAS MAÇAS — Foz de Sintra e de Colares. Muito concorrida. Facilidade de transportes.

CAXIAS, FAÇO DE ARCOS, OIRAS e SANTO AMARO — Praias no Tejo, muito concorridas pelas suas privilegiadas condições.

COSTA DO SOL: CARCAVELOS, PAREDE, ESTORIL e CASCAIS — Praias de frequência cosmopolita. Todos os desportos, piseiras, festas, casino e jogo, durante o ano. Condições excepcionais de turismo e atractivos permanentes.

PRAIAS DOS COREIROS — Praia dentro do Tejo, muito agradável.

TRAFARIA — Praia na margem esquerda do Tejo. Desportos náuticos.

CAPARICA — Imenso areal e ampla praia de banhos. Mais agradávelíssima. Divertimentos.

SETCIBAL — No estuário do Sado. Arredores lindíssimos: campo e praias de Albarquel, Comandá, Outil e o areal de Tróia.

ARRABIDA — Sossego. Mar calmo. Pesca e camptano na praia e na Serra.

CESIMBRA — Praia magnífica, de mar brando. Interessante a vida piscatória.

SINES — Praia de beleza surpreendente e de clima agradávelíssimo. Estância de repouso. Caça, pesca e todos os desportos náuticos.

VILA NOVA DE MIL FONTES — Boa situação. Concorrida mas de vida repouso.

LAGOS — Ampla baía com bonitas praias. Região encantadora.

PRAIAS DA ROCHA — Praticável todo o ano. Desportos náuticos, golfe, patinagem, estâncias.

CARVOEIRO — Simplicidade, vida repouso e económica. Arredores lindíssimos.

ARMADÃO DE PERA — Areal extenso. Bonitos recantos e magníficos passeios pelo mar.

ALBUFERA — Praia de lido recorte. Luminosidade e clima ameno.

QUAREZMA — Vida modesta e calma. Curiosa fauna piscatória.

MUNTE GORDO — Muito animada. Boa praia de banhos. Casino.

CACELA — Praia muito agradável pela situação e excelentes condições.

P R A I A S P O R T U G U E S A S

A PRAIA LÚDICA

1957

1966

1969

No século XX –
o novo
interesse pelas
praias levou a
um aumento da
construção
sobre as dunas,
destruindo-as...

A PRAIA DEMOCRÁTICA: TURISMO DE MASSAS

Monte Gordo,
2017

Costa de
Lavos,
2014

Aumento
da
construção
sobre as
dunas

Aveiro,
2014

Em cerca de 100 anos...

Praia da Rocha, início do século XX. Coleção de Postais

O litoral mudou assim...

Porquê?

Razões políticas, económicas e sociais:

- Êxodo rural;
- Maior liberdade de circulação;
- Melhoria dos transportes e vias de comunicação;
- Concentração das principais atividades económicas no litoral;
- Generalização das férias pagas;
- Melhores condições de vida – aproveitamento de tempos livres e segundas habitações;

Praia da Rocha, início do século XXI.
Fotografia aérea do Instituto Geográfico Português